

TOOLS4CAP AKADÉMIA VII. MODUL

A MÓDSZEREKTŐL A BIZONYÍTÉKOKIG: TANULSÁGOK AZ ESETTANULMÁNYOKBÓL

A főbb megállapítások

Bevezetés

Ahogy a Tools4CAP projekt a záró évéhez érkezik, az Akadémia egyre fontosabb szerepet tölt be az elmúlt három év során felhalmozott tudás összegzésében, terjesztésében és gyakorlati alkalmazásában. Célja, hogy a résztvevők számára egy strukturált tanulási folyamatot kínáljon, amely fokozatosan mélyíti az ismereteket, bemutatja a gyakorlati alkalmazásokat, és támogatja a tagállamokat abban, hogy a tanulságokat saját nemzeti kontextusukba illesszék.

Ennek érdekében az Akadémia – az [Európai Helyi Fejlesztési Innovációs Szövetség](#) (AEIDL) koordinálásában – 2026-ban egy egymásra épülő, három modulból álló struktúrát alkalmaz. Az egyes modulok eltérő célokat szolgálnak, ugyanakkor egyetlen koherens tanulási útvonalat alkotnak, amely tükrözi a Tools4CAP keretében kidolgozott 12 esettanulmány elemzési mélységét. Ez a felépítés biztosítja a **folytonosságot és a nézőpontok sokszínűségét, erősítve a projekt hatását a lezárás felé közeledve**. A három modul során a résztvevők az bizonyítékbázis megismerésétől a gyakorlati megvalósítási tapasztalatok elemzésén át jutnak el annak átgondolásáig, hogyan alkalmazhatók a Tools4CAP eredményei saját nemzeti környezetükben.

SZERVEZŐ:

2026. MÁRCIUS 17.

ONLINE

44 RÉSZTVEVŐ 18 ORSZÁGBÓL vett részt az eseményen (Közigazgatási szervek, irányító testületek; kutatók; innovátorok és a mezőgazdasági ágazathoz kapcsolódó egyéb érintettek képviselői)

ELŐADÁSOK ÉS FELVÉTELEK elérhetőek [ITT](#)

Ha ezt az ikont látja, kattintson rá az előadás megtekintéséhez

Ha ezt az ikont látja, kattintson rá a videó megtekintéséhez

A **2026. március 17-én** megtartott VII. modulon több mint 40 résztvevő vett részt 18 tagállamból. Az esemény a projekt eredményeinek és a 2026-os ütemtervnek az áttekintésével indult, **megadva az alapot az Akadémia záró tanulási ciklusához**. A modul során bemutatott négy esettanulmány olyan fejlett technikai megoldásokat alkalmazott, amelyek megkülönböztetik őket a többi esettől: kifinomult kvantitatív modellezést, magas szintű adat-integrációt és interoperabilitást, valamint jelentős elemzési mélységet az **evidenciaalapú döntéshozatal támogatására**.

A **Tools4CAP Akadémia** célja, hogy egy kapacitásépítési és kölcsönös tanulási keretrendszert biztosítson, és olyan vonzó, testre szabott képzési programot alakítson ki, amely megfelel a végfelhasználók igényeinek. Az ECORYS által koordinált **Tools4CAP** egy Horizon programba ágyazott projekt, amelyet az ECORYS koordinál, és 21 partnerszervezetet fog össze 18 uniós tagállamból. A partnerek széles körű szakértelemmel rendelkeznek a gazdasági, környezeti, éghajlati és társadalmi kérdések, az új adatforrások és monitoring technológiák, valamint az érintetti bevonás és az állatjóléti, környezeti és társadalmi indikátorok területén, különösen a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kontextusában.

A KAP stratégiai tervek és az eszközök használata: a Tools4CAP áttekintése

A Tools4CAP jelentős előrelépést tett az evidenciaalapú stratégiai tervezés támogatásában azáltal, hogy különböző elemzési, részvételi és monitoring eszközöket fejlesztett ki, tesztelt és értékelt a tagállamokban. 2025 decemberéig a projekt átfogó tapasztalatokat halmozott fel arról, miként erősíthetők ezek az eszközök a KAP Stratégiai Tervek kialakítását, végrehajtását és felülvizsgálatát, **különösen egy olyan jövőbeni kormányzási környezetben, amely nagyobb nemzeti autonómiát és rugalmasságot biztosíthat a szakpolitikák kialakításában**.

Az elemző munka eredményeire építve a projekt ajánlásokat dolgozott ki a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozóan is. Ezeket a 2025 decemberében megjelent **„KAP 2028–2034: Változások kezelése a tényeken alapuló politika érdekében”** című **szakpolitikai összefoglaló** mutatja be. A dokumentum ismerteti a tervezett kormányzási változások következményeit, és hangsúlyozza a robusztus elemző eszközök, az összehangolt adatrendszerek és a megerősített intézményi kapacitások kulcsszerepét az átláthatóság, az összehasonlíthatóság és az evidenciaalapú döntéshozatal megőrzésében az Európai Unióban.

Az ajánlások koherens prioritásrendszert vázolnak fel az uniós és nemzeti döntéshozók, valamint a kutatói közösség számára. Kiemelik annak **fontosságát, hogy az NRPP-k, valamint a KAP-fejezetek szilárd bizonyítékokon és inkluzív folyamatokon alapuljanak**, továbbá erősítsék az elemzési és adatkapacitásokat, és biztosítsák az elszámoltathatóságot egy rugalmasabb kormányzási keretben. Az összes ajánlás teljes terjedelmében elérhető **a szakpolitikai összefoglalóban**, és azokat az esettanulmányokból és a projekt utolsó évének munkájából származó ismeretek alapján tovább finomítják.

Tanulságok. A Tools4CAP esettanulmányok hozzájárulása

Ilona Rac

Ljubljani Egyetem

A Tools4CAP **esettanulmányai** azt mutatják be, hogyan erősíthetik az elemző, részvételi és monitoring eszközök a KAP Stratégiai Tervek tervezését, végrehajtását és felülvizsgálatát. A projekt 12 nemzeti példán keresztül tesztelt kvantitatív modelleket, részvételi döntéstámogató módszereket, monitoring megoldásokat, valamint ezek integrált kombinációit, és gyakorlati tapasztalatokat gyűjtött azok hozzáadott értékéről, működési feltételeiről és az evidenciaalapú szakpolitika szempontjából való relevanciájáról.

Az **elemzés**, amelyet Ilona Rac (Ljubljani Egyetem) mutatott be, a 2025 novemberére elkészült teljes esettanulmányi anyagra épül. Ez magában foglalja az eszközök kiválasztását és összehasonlító értékelését, az egyes eszközcsoportok módszertani alapjait, valamint az esettanulmányok előkészítését és végrehajtását. Az értékelés az egyes eszközökhöz kapcsolódó gyakorlati és elméleti tapasztalatokra egyaránt támaszkodik, amelyek **egy szélesebb eszköztárból** kerültek kiválasztásra a végfelhasználói igények és a nemzeti prioritások alapján.

KVALITATÍV ÉS RÉSZVÉTELI MÓDSZEREK

- Németország – IOI-mátrix
- Írország – Beavatkozási logika
- Lengyelország – Prioritásmeghatározó eszköz

KVANTITATÍV MODELLEK

- Csehország – GLOBIOM-modell
- Franciaország – Kísérleti közgazdasági eszközök
- Magyarország – CAPRI modell

ADAT- ÉS MONITORINGRENDSZEREK

- Görögország – Politikai monitoring eszköz
- Olaszország – Politikai monitoring eszköz
- Spanyolország – SOC-mutató térkép

INTEGRÁLT ESZKÖZ (TÖBBFUNKCIÓS MEGKÖZELÍTÉSEK)

- Hollandia – Joint Eco-scheme (Közös ökörendszer) /Farmdyn/AGMEMOD mezőgazdasági jövedelmi modellek, IOI-mátrix, politikai monitoring eszköz
- Szlovénia – Részvételi jövőképzés, szakpolitika-nyomonkövető eszköz, forgatókönyv-alkotás
- Spanyolország – Digital Farm Book (Digitális Gazdasági Napló) és CAPRI

A Tools4CAP esettanulmányok eszközkategóriák szerint

Az értékelés három forrásból származó információkat ötvöz: az esettanulmányok tapasztalataiból, a nemzeti partnerekkel folytatott szakmai egyeztetésekből és a projekten belüli megbeszélésekből, beleértve egy külön workshopot is, amelynek célja az eredmények validálása és az eszközök valós szakpolitikai környezetben való teljesítményének mélyebb megértése volt. Az értékelés egy strukturált, **öt lépésből álló megközelítést követett**:

1. Első lépésként esettanulmányi jelentések készültek, amelyek dokumentálták a megvalósítási tapasztalatokat, az előnyöket, a korlátokat és a kockázatokat.
2. Második lépésben az esettanulmányokat módszertani jellemzőik alapján négy csoportba sorolták.
3. Harmadik lépésként egy értékelési mátrix készült öt fő kritériummal és tizenkét alkritériummal.

4. Negyedik lépésben minden eszközcsoportot egy konkrét értékelési kérdéssor alapján elemeztek.
5. Végül következtetéseket és ajánlásokat fogalmaztak meg a tagállamok számára az eszközök alkalmazásának iránymutatására.

Az értékelés központi eleme a **Tuneup értékelési keretrendszer (TEF)**, amely koncepcionális és módszertani alapot nyújt a KAP Stratégiai Tervek tervezésében és monitoringjában használt eszközök elemzéséhez. A keretrendszer az eszközök kategorizálására, egy kritériumokat és alkritériumokat tartalmazó értékelési mátrixra, valamint különböző forrásokból származó bizonyítékok triangulációjára épül. Bár a kritériumok és alkritériumok minden eszköztípus esetében azonosak, az értékelési kérdések az adott módszertani és technikai sajátosságokhoz igazodnak.

A Tuneup értékelési keretrendszer öt kritériuma

A TEF öt kritérium köré épül: **pontosság, megbízhatóság, alkalmazhatóság, hozzáférhetőség és hatékonyság.**

Ezek a kritériumok együttesen átfogó alapot nyújtanak az eszközök erősségeinek és korlátainak értékeléséhez, a hatékony felhasználásuk feltételeinek azonosításához, valamint a tagállamok támogatásához olyan eszközök kiválasztásában és bevezetésében, amelyek javíthatják a KAP stratégiai tervezésének minőségét és szilárdságát.

Az eltérő elemző eszközökből származó bizonyítékok áttekintése rámutat arra, hogy **egyetlen eszköz sem képes hatékonyan lefedni a szakpolitikai ciklus minden szakaszát.** Ehelyett az egyes eszközök meghatározott pillanatokban mutatnak sajátos erősségeket, ezért a módszerek kiegészítő jellegű alkalmazása kulcsfontosságú. Integrált formában alkalmazva ezek az eszközök jelentős stratégiai értéket képviselhetnek.

Eszköz	Előnyök	Kihívások
Modellek	<ul style="list-style-type: none"> Ex ante politikai szimuláció A termelés–piac–környezet közötti kölcsönhatásokat jól modellezi Magas tudományos hitelesség Erős komplex folyamatok modellezése esetén. 	<ul style="list-style-type: none"> Adatigényes Korlátozott az újonnan felmerülő kérdések megválaszolásának tekintetében Magas szintű szakértelmet igényel Lassú a politikai ütemtervekhez képest
Kísérleti közgazdaságtan	<ul style="list-style-type: none"> Piaci szereplők viselkedését modellezi Tervezési lehetőségek tesztelése (kifizetések, követelmények) Kiegészíti a modellezést Magas szintű tudományos hitelesség 	<ul style="list-style-type: none"> Erőforrás- és időigényes Összetett módszer Nehéz összehangolni a politikai ütemtervekkel Szakértelmet igényel
Részvételi eszközök	<ul style="list-style-type: none"> Erős az érdekelt felek bevonásában Támogatja a stratégiai tervezést Rugalmas Kevés technikai akadály 	<ul style="list-style-type: none"> A részvételtől függ Előítéletek kockázata Korlátozott elemzési mélység Képzett moderátorra van szükség
Nyomon követés	<ul style="list-style-type: none"> Teljesítményalapú irányítást tesz lehetővé Több adatforrást integrál Egyértelmű eredmények Erős hosszú távú érték 	<ul style="list-style-type: none"> Intézményi/jogi akadályok Magas kezdeti IT/adat-beruházások Adathozzáférési problémák
Integrált esettanulmányok	<ul style="list-style-type: none"> Rugalmasság Átfogó elemzés Komplex kihívásokra alkalmas 	<ul style="list-style-type: none"> Induláskori korlátok Hosszú távú együttműködést igényel

Az esettanulmányokban elemzett módszerek és eszközök előnyeinek és kihívásainak áttekintése

A részvételi megközelítések ezzel szemben általában a legkönnyebben megvalósíthatók, és erősíthetik az elfogadottságot és az érintettek elköteleződését. Ezzel szemben az innovatívabb módszerek – például a **Föld megfigyelésén alapuló megoldások, a gépi tanulási alkalmazások és az UML (Unified Modelling Language / Egységes Modellezési Nyelv)** – jelentős potenciállal bírnak az elemzési mélység és az időszerűség javítására. Ezek az előrehaladott megközelítések azonban továbbra is jelentős akadályokba ütköznek, különösen az adathozzáférés, az interoperabilitás, az adatminőség és a megfelelő technikai kompetenciák terén.

Összességében minden eszköz hatékonysága nagymértékben függ az erős elemzési kapacitásoktól, a megbízható adat-infrastruktúrától és a tudományos és szakpolitikai közösségek közötti intézményesített együttműködéstől. Bár az eszközök technikai megvalósíthatósága általában adott, elterjedésüket korlátozza az intézményi kapacitáshiány, az adathiány, a speciális szakértelem hiánya, a KAP Stratégiai Tervek előkészítésére rendelkezésre álló szűk határidők, valamint bizonyos esetekben az elemzési támogatás iránti korlátozott kereslet.

Kvantitatív eszközök: a négy esettanulmány

A VII. modul során bemutatott négy esettanulmány azt szemlélteti, hogyan támogathatják a modellezési technikák és a kísérleti közgazdaságtan a KAP stratégiai tervezést a **szakpolitikai hatások értékelésével, a viselkedési válaszok vizsgálatával és a döntéshozatal bizonyítékbázisának javításával.**

Csehország – A KAP-politika hatásainak értékelése a GLOBIOM segítségével
Juliana Arbelaez (Czechglobe)

A cseh esettanulmány a **GLOBIOM modellt** alkalmazta a KAP különböző szakpolitikai konfigurációinak gazdasági és környezeti hatásainak értékelésére eltérő klímaforgatókönyvek mellett. Az elemzés azt mutatta, hogy a környezeti feltételességi követelmények kulcsszerepet játszanak az állandó gyepterületek megőrzésében és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében, míg egyes közvetlen kifizetések bizonyos növények esetében növelhetik az emissziókat. Az esettanulmány rávilágít a nagyléptékű modellek **magas erőforrás-igényére és arra, hogy hosszú távú alkalmazhatóságuk érdekében tartós együttműködés** szükséges a minisztériumok, a modellfejlesztők és a nemzeti kutatóintézetek között.

Magyarország – A CAPRI felhasználása a fehérjenövények támogatásának elemzésére
Szabó Zsolt (AKI - IEA)

Magyarország a **CAPRI modellt** alkalmazta annak vizsgálatára, hogy a szójatermesztéshez kapcsolódó termeléshez kötött támogatások emelése milyen hatással lehet a termelésre, a földhasználatra, a gazdálkodók jövedelmére és az emissziókra. A magasabb támogatási szinteket vagy szigorúbb hektárkorlátot tartalmazó forgatókönyvek jelentősen növelték a szójatermelést és a gazdaságok jövedelmét, miközben az ökörendszerekhez kapcsolódó forgatókönyvek esetében a szén-dioxid-kibocsátás csökkenése volt megfigyelhető. Az elemzés megerősítette a **CAPRI modell alkalmazását a nemzeti szintű előzetes KAP-elemzésekre, ugyanakkor rámutatott az intézményi oldalról jelentkező korlátozott keresletre** és a fejlettebb alkalmazások esetén a modellfejlesztőktől való erős függőségre.

Franciaország – Kísérleti közgazdaságtan az AECM-ek tervezésének javítása érdekében
Pauline Mace (Oréade-Brèche)

A francia esettanulmány kísérleti közgazdasági eszközöket alkalmazott – kezdetben döntési választásos kísérletet, később a tervezett viselkedés elméletére épülő megközelítést – annak jobb megértésére, hogy miért alacsony a gazdálkodók részvétele egy fehérjenövény-önellátást célzó agrár-környezetvédelmi intézkedésben. Az eredmények szerint a gazdálkodók értékelik a környezeti és termelési előnyöket, ugyanakkor pénzügyi és időbeli korlátokkal szembesülnek. **Előnyben részesítik az önkéntes, nem kötelező technikai támogatást, valamint egyszerűbb adminisztrációt és gyorsabb kifizetéseket** igényelnek. Az esettanulmány rávilágít a kísérleti közgazdaságtan potenciáljára az intézkedések előzetes tervezésében, ugyanakkor megjegyzi, hogy az erőforrás-igény és a korlátozott mintaméret akadályozhatja a széles körű szakpolitikai alkalmazást.

Spanyolország – A digitális gazdasági napló adatainak integrálása a CAPRI-ba a peszticid-elemzés céljából

David Nafria (ITACyL)

A spanyol esettanulmány azt vizsgálta, hogy a digitális gazdálkodási napló növényvédőszer-használati adatai hogyan javíthatják a CAPRI modell képességét a növényvédelmi politikák értékelésében. Az adatok integrálása realisabb növényvédőszer-felhasználási mintákat eredményezett, jobban tükrözve a regionális agronómiai viszonyokat és az ökoszisztemek ösztönzőit. Ugyanakkor az önkéntes adatszolgáltatás korlátozta az adatok reprezentativitását. A tanulmány ezért **kötelező és harmonizált digitális gazdálkodási napló bevezetését javasolja, anonimizálással, validálással és gazdálkodóbarát eljárásokkal** támogatva, az evidenciaalapú döntéshozatal és a modellek megbízhatóságának növelése érdekében.

A módszerektől a bizonyítékokig: esettanulmányokból nyert betekintés. A kerekasztal-megbeszélés összefoglalása

Az **Emil Erjavec professzor** (Ljubljanai Egyetem) által moderált kerekasztal-megbeszélések rávilágítottak a kvantitatív és kísérleti eszközök egyre növekvő fontosságára az európai agrárpolitika alakításában.

Az egyik központi téma a **kvantitatív modellek azon képessége volt, hogy elősegítsék a strukturált párbeszédet a különböző, néha egymással ütköző prioritásokkal rendelkező érdekelt felek között**. Egy közös elemzési keret biztosításával ezek az eszközök segítik a gazdákat, az ágazati minisztériumokat, a környezetvédelmi hatóságokat és más szereplők nézőpontjainak összehangolását. Ez a lehetőség különösen fontos a közös agrárpolitika kontextusában, ahol az Európai Bizottság kvantitatív bizonyítékokat igényel. A nemzeti elemzési kapacitás erősítése ezért javítja mind a belső koordinációt, mind a tagállamok azon képességét, hogy a tárgyalások során világosan megfogalmazhassák prioritásaikat.

A megbeszélések azt is kiemelték, hogy **ezeknek az eszközöknek a hatékonysága megbízható, minőségi adatok rendelkezésre állásától függ**. Növekszik az igény a részletes információk iránt, különösen a környezeti mutatók, a biológiai sokféleség, az állatjóllét és a gazdálkodás társadalmi vonatkozásai tekintetében. Ebben az összefüggésben ezen igények kielégítése beruházásokat, technikai szakértelmet és intézményi elkötelezettséget is igényel. Ezért az egyik legfontosabb kihívás az, hogy ösztönözzék a gazdákat az adatok megosztására, mivel ők általában csak akkor nyújtanak információt, ha arra kötelezik őket, vagy ha egyértelmű előnyököt látnak abban, miközben az adminisztratív ellenőrzés fokozódásával kapcsolatos aggodalmak továbbra is akadályt jelentenek. **A bizalomépítés, az átláthatóság biztosítása és a szigorú adatvédelem garantálása elengedhetetlen az adatok rendelkezésre állásának javításához és a tényeken alapuló döntéshozatal támogatásához.**

A kerekasztal-beszélgetés során hangsúlyosan megjelent a **fejlett modellezési eszközök technikai összetettsége**. Bár számos modell nyilvánosan elérhető, hatékony alkalmazásuk speciális szakértelmet igényel, különösen a kalibráció és a mindennapihasználat terén. Rámutattak arra, hogy a kutatóintézetek gyakran alkalmasabbak ezen eszközök befogadására és működtetésére, mivel biztosítani tudják a folytonosságot, a technikai kapacitást és a tudományos hitelességet. Emellett a modellek alkalmazásából származó tudományos publikációk növelik az eredmények elfogadottságát és a döntéshozók érdeklődését.

A kísérleti közgazdaságtan szerepét is áttekintették. Bár ez a megközelítés magas színvonalú tudományos eredményeket és értékes viselkedési ismereteket kínál, közvetlen szakpolitikai hatása továbbra is korlátozott. E módszerek gyakran nem illeszkednek jól az intézményi igényekhez és a szakpolitikai időzítéshez, az eredmények pedig nehezen értelmezhetők a végrehajtó hatóságok számára. Ezért szükség van a **tudományos szigor megőrzése mellett az eredmények közérthetőbbé, időszerűbbé és gyakorlatiasabbá tételére**. Végül a kormányok körében ezeknek az eszközöknek a létezéséről és potenciáljáról való korlátozott tudatosság tovább korlátozza azok elterjedését.

A vita kiemelte [a digitális gazdasági naplóban](#) rejlő lehetőségeket is, mivel részletes információkat nyújtanak a gazdálkodási gyakorlatokról, beleértve a géphasználatot, a műveletek időzítését és a parcella szintű döntéseket. **Ezek az adatok segíthetik a döntéshozókat annak megértésében, hogy a gazdálkodók mekkora**

mozgástérrel rendelkeznek a szabályozási követelmények – például a növényvédőszer-korlátozások – teljesítése során. A nemzeti mezőgazdasági nyilvántartások további pontos adatforrást jelentenek, bár ezeknek a nyilvántartásoknak a konkrét növénykultúrákhoz és alkalmazási időszakokhoz való kapcsolása technikailag továbbra is bonyolult feladat.

A megbeszélések során közös következtetésként jelent meg, hogy bár a kutatók megbízható eszközöket és magas minőségű bizonyítékokat állítanak elő, ezek beépülése a szakpolitikai döntéshozatalba továbbra is korlátozott. **Számos európai közigazgatásban az evidenciaalapú döntéshozatal még nem épült be teljes mértékben az intézményi működésbe, és a politikai megfontolások gyakran megelőzik a technikai elemzéseket.** Ennek következtében a kutatócsoportoknak aktívabb szerepet kell vállalniuk annak bemutatásában, hogy eszközeik milyen gyakorlati hozzáadott értéket képviselnek, valamint abban, hogy az eredmények időben és a szakpolitikai ciklusokhoz illeszkedve, könnyen hozzáférhető formában álljanak rendelkezésre.

Összességében a kvantitatív és kísérleti eszközök alkalmazásában elérhető **előrelépés feltétele a tartós beruházás az adat- és elemzési kapacitásokba, a tudományos és intézményi szereplők közötti szorosabb együttműködés,** valamint tudatos erőfeszítések a gazdálkodók és más érintettek bizalmának megerősítésére. Amennyiben ezek a feltételek együttesen teljesülnek, az ilyen eszközök jelentősen javíthatják az agrárpolitikai intézkedések tervezését, értékelését és végrehajtását.

A legfontosabb ajánlások a következők:

- A nemzeti elemzési kapacitások megerősítése a belső koordináció javítása és az uniós intézményekkel folytatott tárgyalások érdekérvényesítő erejének növelése céljából.
- Beruházás az adatinfrastruktúrába, valamint a környezeti, társadalmi és üzemi szintű adatgyűjtés hosszú távú támogatásának biztosítása.
- A gazdálkodók bizalmának erősítése az átláthatóság, az ösztönzők és a szilárd adatvédelmi keretek révén.
- A kutatóintézetek támogatása, mint a komplex modellezési eszközök kulcsfontosságú gazdái és a tudomány és a szakpolitika közötti kapcsolódási pontok.
- A tudományos eredmények – különösen a kísérleti közgazdaságtan területéről származók – hozzáférhetőbbé, időszerűbbé és a döntéshozatal számára közvetlenül hasznosíthatóbbá tétele.
- A kormányzaton belüli tudatosság növelése a kvantitatív és kísérleti eszközök elérhetőségéről és potenciáljáról.
- A tudományos közösségek és az intézmények közötti szorosabb együttműködés ösztönzése annak érdekében, hogy a szakpolitikai döntések valóban szilárd bizonyítékokra épüljenek.

A munkacsoport összefoglalója a ülésről

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

